

Analisis Kemampuan *Advanced Mathematical Thinking* Mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika Matematika

Andri Suryana

Jl. Nangka No.58C Tanjung Barat (TB Simatupang), Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
e-mail: andri_16061983@yahoo.com

Abstrak. Statistika Matematika merupakan salah satu mata kuliah yang dianggap sulit oleh mahasiswa sehingga dibutuhkan kemampuan matematis untuk mempelajarinya. Salah satu kemampuan yang diperlukan untuk mempelajari mata kuliah tersebut adalah *Advanced Mathematical Thinking*. *Advanced Mathematical Thinking* merupakan kemampuan yang meliputi representasi, abstraksi, berpikir kreatif, dan membuktikan matematis. Adapun hasil analisis terhadap kemampuan *Advanced Mathematical Thinking* pada mata kuliah Statistika Matematika di salah satu universitas swasta di Jakarta terlihat bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyajikan permasalahan ke bentuk diagram, grafik, atau tabel; memaknai konsep abstrak; membuat generalisasi; mencoba cara lain dalam menyelesaikan soal karena masih terbiasa dengan berpikir konvergen; membaca bukti; dan menyusun bukti. Selain itu, terungkap juga bahwa dosen mata kuliah Statistika Matematika selama ini kurang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir kreatif karena cenderung memberikan soal yang bersifat tertutup. Untuk mata kuliah prasyarat pun mereka masih belum paham. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa kemampuan *Advanced Mathematical Thinking* mahasiswa pada mata kuliah Statistika Matematika masih tergolong rendah.

Kata Kunci: *Advanced Mathematical Thinking, Statistika Matematika*

1. Pendahuluan

Statistika Matematika merupakan salah satu mata kuliah yang memiliki karakteristik: (1) materi bersifat abstrak; (2) menekankan pada aspek penalaran deduktif; serta (3) memerlukan pemahaman secara analitik. Oleh karena itu, Statistika Matematika merupakan mata kuliah yang dianggap sulit oleh mahasiswa. Mereka kesulitan dalam mempelajari materi (Marron, 1999) dan mengaplikasikan teknik matematika dalam bidang statistika (Petocz & Smith, 2007). Dalam mempelajari mata kuliah tersebut, mahasiswa mengalami kelemahan dalam proses pembuktian matematis (Petocz & Smith, 2007).

Salah satu kemampuan yang diperlukan untuk mempelajari mata kuliah tersebut adalah *Advanced Mathematical Thinking*. *Advanced Mathematical Thinking* merupakan kemampuan yang meliputi representasi, abstraksi, berpikir kreatif, dan membuktikan matematis.

Penelitian ini merupakan studi pendahuluan untuk penelitian berikutnya sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan *Advanced Mathematical Thinking* pada Mata Kuliah Statistika Matematika. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan *Advanced Mathematical Thinking* mahasiswa dalam Mata Kuliah Statistika Matematika.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta wacana bagi para praktisi pendidikan matematika, khususnya untuk mata kuliah Statistika Matematika dalam upaya merumuskan model pembelajaran yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Landasan Teori

2.1 *Advanced Mathematical Thinking*

Advanced Mathematical Thinking berkaitan dengan pengenalan definisi formal dan deduksi logis (Tall, 1991). *Advanced Mathematical Thinking* merupakan kemampuan yang meliputi representasi, abstraksi, menghubungkan representasi dan abstraksi, berpikir kreatif matematis, serta membuktikan matematis (Sumarmo, 2011). *Advanced Mathematical Thinking* dalam penelitian ini merupakan kemampuan representasi, abstraksi, berpikir kreatif, dan membuktikan matematis. Berikut ini diuraikan mengenai komponen *Advanced Mathematical Thinking*, yaitu:

2.1.1 Kemampuan Representasi Matematis

Cai, Lane dan Jakabcsin (Suparlan, 2005) menyatakan bahwa representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mengemukakan jawaban atau gagasan matematis yang bersangkutan. Selain itu, Mudzakir (2006) dalam penelitiannya mengelompokkan representasi matematis ke dalam tiga ragam representasi yang utama, yaitu: 1) representasi visual berupa diagram, grafik, atau tabel, dan gambar; 2) persamaan atau ekspresi matematika; serta 3) kata-kata atau teks tertulis. Adapun kemampuan representasi matematis dalam penelitian ini merupakan penggambaran, pengungkapan atau pemodelan dari ide, gagasan atau konsep matematis dalam bentuk lain (visual; persamaan atau ekspresi matematika; serta kata-kata atau teks tertulis).

2.1.2 Kemampuan Abstraksi Matematis

Beberapa pakar dalam pendidikan matematika mengartikan abstraksi sebagai proses generalisasi dan dekontekstualisasi (Ferrari, 2003). Tall (1991) berpendapat bahwa abstraksi adalah proses penggambaran situasi tertentu ke dalam suatu konsep yang dapat dipikirkan (*thinkable concept*) melalui sebuah konstruksi.

Selain itu, Nurhasanah (2010) menjelaskan bahwa indikasi terjadinya proses abstraksi dalam belajar dapat dicermati dari aktivitas: a) mengidentifikasi karakteristik objek melalui pengamatan langsung; b) mengidentifikasi karakteristik objek yang dimanipulasikan atau diimajinasikan; c) membuat generalisasi; d) merepresentasikan gagasan matematika dalam simbol-simbol matematika; e) melepaskan sifat-sifat kebendaan dari sebuah objek atau melakukan idealisasi; f) membuat hubungan antar proses atau konsep untuk membentuk suatu pengertian baru; g) mengaplikasikan konsep pada konteks yang sesuai; serta h) melakukan manipulasi objek matematis yang abstrak.

Adapun kemampuan abstraksi matematis dalam penelitian ini merupakan kemampuan mengidentifikasi karakter objek dan menggeneralisasi.

2.1.3 Kemampuan Berpikir kreatif Matematis

Menurut Harris (2000), terdapat tiga aspek kemampuan berpikir kreatif, yaitu kesuksesan, efisiensi, dan koherensi. Selain itu, Munandar (1999) mengatakan bahwa berpikir kreatif (juga disebut berpikir divergen) ialah aktivitas berpikir

dalam memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian.

Berpikir kreatif sesungguhnya adalah suatu kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi. Situasi itu terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang ingin diselesaikan (Sabandar, 2008). Kepekaan berpikir kreatif dapat diukur dengan indikator-indikator yang telah ditentukan para ahli, salah satunya adalah Guilford. Menurut Guilford (Munandar, 1999), terdapat lima indikator berpikir kreatif, yaitu: a) kepekaan (*problem sensitivity*); b) kelancaran (*fluency*); c) keluwesan (*flexibility*); d) keaslian (*originality*), serta e) elaborasi (*elaboration*).

Adapun kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan (*fluency*); mengemukakan bermacam-macam pendekatan terhadap masalah (*flexibility*); mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli yang jarang diberikan kebanyakan orang (*originality*); serta merinci permasalahan untuk memperoleh solusi (*elaboration*).

2.1.4 Kemampuan Membuktikan Matematis

Menurut Van Spronsen (2008), ada delapan peranan pembuktian dalam matematika yaitu: verifikasi (*verification*), penjelasan (*explanation*), sistematisasi (*systematization*), penemuan (*discovery or invention*), komunikasi (*communication*), eksplorasi (*exploration*), konstruksi (*contruction*), dan penyatuan (*incorporation*). Peranan yang paling dominan dari pembuktian dalam praktik bermatematika adalah verifikasi atau justifikasi.

Menurut Sumarmo (2011), terdapat dua kemampuan dalam pembuktian matematis, yaitu: 1) kemampuan membaca bukti, yaitu kemampuan menemukan kebenaran dan/atau kesalahan dari suatu pembuktian serta kemampuan memberikan alasan setiap langkah pembuktian; dan 2) kemampuan mengkonstruksi bukti, yaitu kemampuan menyusun suatu bukti pernyataan matematika berdasarkan definisi, prinsip, dan teorema serta menuliskannya dalam bentuk pembuktian lengkap (pembuktian langsung atau tak langsung).

Adapun kemampuan membuktikan matematis dalam penelitian ini merupakan kemampuan membaca bukti dan mengkonstruksi bukti matematis.

2.2 Statistika Matematika

Statistika matematika merupakan statistika yang membahas tentang bagaimana sifat, dalil dan rumus-rumus statistika diturunkan, serta cara menciptakan model teoritis secara matematis (Suryana, 2014). Statistika matematika merupakan mata kuliah statistika teoritis yang diberikan kepada mahasiswa Program Studi Matematika dan Pendidikan Matematika. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa tingkat ke-3. Untuk mempelajari mata kuliah ini, dibutuhkan kemampuan kalkulus dan statistika sebagai mata kuliah prasyarat (Sumaryoto, 2008). Mata kuliah ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu Statistika Matematika 1 dan Statistika Matematika 2 dalam semester yang berbeda. Mata kuliah ini mempelajari teori himpunan, kombinatorika, teori peluang, distribusi 1 peubah acak, distribusi 2 peubah acak, distribusi multivariat, dan pendugaan parameter (Sumaryoto, 2008).

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika di salah satu universitas swasta di Jakarta yang mengontrak Mata Kuliah Statistika Matematika. Teknik sampling yang digunakan berupa *purposive sampling* sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode triangulasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Hasil Dokumentasi

Berikut ini diberikan beberapa hasil jawaban tes mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika Matematika.

Gambar 1 Jawaban Tes Nomor 1 Mahasiswa 1

Gambar 2 Jawaban Tes Nomor 1 Mahasiswa 2

Untuk menyelesaikan soal tersebut, dibutuhkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan representasi matematis. Untuk jawaban tes Nomor 1a, baik Mahasiswa 1 maupun mahasiswa 2, terlihat bahwa untuk pemilihan transformasi V , menggunakan transformasi yang biasa, yaitu $V = X$. Pemilihan transformasi ini seperti contoh di modul. Mahasiswa tidak mencoba menggunakan transformasi yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematisnya masih tergolong rendah. Untuk jawaban tes Nomor 1b, baik Mahasiswa 1 maupun mahasiswa 2, terlihat bahwa ilustrasi gambarnya masih kurang tepat. Mereka masih kesulitan dalam menentukan batas domain dan mengilustrasikannya dalam bentuk gambar. Hal ini dapat diketahui dari wilayah yang diarsir dan penulisan persamaannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan representasi matematisnya masih tergolong rendah.

2) Diketahui $Y_1 < Y_2$ merupakan statistik tataan peubah acak berukuran 2 yang memiliki fungsi densitas:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < x < \infty \\ 0, & x \text{ lainnya} \end{cases}$$

a) Tentukanlah nilai $F(x)$, $F(y_2)$ dan $f(y_2)$.

$x < 0 \rightarrow f(x) = 0$
 $x > 0 \rightarrow f(x) = \int_0^x f(t) dt$
 $= \int_0^x e^{-t} dt + \int_x^{\infty} 0 dt$
 $= [-e^{-t}]_0^x = -e^{-x} + e^0 = -e^{-x} + 1 ; 0 < x < \infty$

$F(y_2) = \begin{cases} 0 & ; y_2 < 0 \\ -e^{-y_2} + 1 & ; 0 < y_2 < \infty \end{cases}$
 $f(y_2) = \begin{cases} e^{-y_2} & ; 0 < y_2 < \infty \\ 0 & ; y_2 \text{ lainnya} \end{cases}$

Tentukanlah nilai $g(Y_2)$.
 $g(y_2) = \frac{2!}{1!0!} [-e^{-y_2} + 1]^1 [1 + e^{-y_2} - 1]^0 \cdot e^{-y_2}$
 $= 2 \cdot (-e^{-y_2} + 1) \cdot e^{-y_2}$
 $= -2e^{-2y_2} + 2e^{-y_2}$

c) Tentukanlah nilai $P(Y_2 \geq 1)$.
 $P(Y_2 \geq 1) = \int_1^{\infty} g(y_2) dy_2$
 $= \int_1^{\infty} (-2e^{-2y_2} + 2e^{-y_2}) dy_2$
 $= [-e^{-2y_2} - 2e^{-y_2}]_1^{\infty} = -[e^{-2} - 2e^{-1}]$
 $= -e^{-2} + 2e^{-1}$

Jika statistik tataan peubah acak menjadi berukuran 3 yaitu $Y_1 < Y_2 < Y_3$, maka tentukanlah nilai $P(Y_3 \geq 2)$.
 $g(y_3) = \frac{3!}{2!0!} [-e^{-y_3} + 1]^2 [1 + e^{-y_3} - 1]^0 \cdot e^{-y_3}$
 $= \frac{3 \cdot 2!}{2! \cdot 1!} [-e^{-y_3} + 1]^2 e^{-y_3}$
 $= 3(e^{-y_3} - 1)^2 e^{-y_3}$
 $= 3e^{-3y_3} - 6e^{-2y_3} + 3e^{-y_3}$

d) Jika statistik tataan peubah acak menjadi berukuran n yaitu $Y_1 < Y_2 < \dots < Y_n$, maka tentukanlah bentuk umum untuk $P(Y_n \geq n-1)$.

Gambar 3 Jawaban Tes Nomor 2 Mahasiswa

Untuk menyelesaikan soal tersebut, dibutuhkan kemampuan abstraksi matematis. Untuk jawaban tes Nomor 2, terlihat bahwa mahasiswa kesulitan dalam mengidentifikasi karakter objek, sehingga berakibat dalam membuat generalisasi. Pada jawaban tersebut, terlihat bahwa mahasiswa tidak mengisi pada proses generalisasi dari permasalahan yang diberikan. Sebagian besar mahasiswa memiliki jawaban yang serupa dengan Gambar 3, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan abstraksi matematisnya masih tergolong rendah.

Diketahui X_1 dan X_2 merupakan peubah acak bebas stokastik yang masing-masing berdistribusi normal dengan parameter secara berturut-turut adalah μ_1 dan σ_1^2 serta μ_2 dan σ_2^2 .
 Jika $Z = 5X_1 - 4X_2$, buktikanlah bahwa parameternya adalah $5\mu_1 - 4\mu_2$ dan $25\sigma_1^2 + 16\sigma_2^2$.

Gambar 4 Jawaban Tes Nomor 3 Mahasiswa 1

Gambar 5 Jawaban Tes Nomor 3 Mahasiswa 2

Untuk menyelesaikan soal tersebut, dibutuhkan kemampuan membuktikan matematis. Untuk jawaban tes Nomor 3, baik Mahasiswa 1 maupun mahasiswa 2, terlihat bahwa proses pembuktiannya sudah benar, tetapi alur pembuktiannya masih kurang sehingga perlu diperbaiki, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan membuktikan matematisnya tergolong sedang.

4.2 Analisis Hasil Observasi dan Wawancara

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada pembelajaran Statistika Matematika di salah satu universitas swasta di Jakarta, terlihat bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengubah ide abstrak yang tersaji dalam soal menjadi konsep yang nyata dalam mencari solusi, seperti menyajikan kembali soal ke bentuk diagram, grafik, atau tabel; membuat gambar untuk memperjelas masalah; membuat model matematika dari masalah yang diberikan; atau menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Selain itu, mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam memaknai konsep-konsep abstrak yang tersaji dalam soal. Mereka kesulitan dalam mengidentifikasi karakteristik objek, membuat generalisasi, serta mengaplikasikan konsep dalam konteks yang sesuai.

Dalam pembelajaran di kelas, mahasiswa cenderung hanya mencatat dan mencontoh bagaimana cara mencari solusi yang telah dikerjakan dosen. Mereka jarang mengajukan pertanyaan ketika proses pembelajaran dan takut mencoba cara lain dalam menyelesaikan soal karena masih terbiasa dengan berpikir konvergen sehingga kurang kreatif. Selain itu, terungkap juga bahwa dosen selama ini menggunakan ekspositori selama mengajar dan kurang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir kreatif karena dosen cenderung memberikan soal yang bersifat tertutup.

Untuk soal pembuktian pun mahasiswa memiliki kendala dalam mempelajari Mata kuliah Statistika Matematika. Mereka mengalami kesulitan dalam membaca bukti dan menyusun bukti. Dalam membaca bukti, mahasiswa kesulitan memahami keterkaitan antar konsep. Pada saat menyusun bukti pun mereka cenderung mengalami kebingungan dalam mengawali proses pembuktian dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan definisi untuk menyusun bukti lengkap.

Selain itu, untuk mata kuliah prasyarat pun mahasiswa masih mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dari kesalahan yang terjadi dalam proses pengintegralan dan pendiferensialan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kemampuan *Advanced Mathematical Thinking* mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika Matematika masih tergolong rendah.

5. Kesimpulan dan Saran

Kemampuan *Advanced Mathematical Thinking* mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika Matematika masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kesulitan mahasiswa dalam merepresentasi secara matematis (menyajikan permasalahan ke bentuk diagram, grafik, atau tabel); mengabstraksi secara matematis (memaknai konsep abstrak dan membuat generalisasi); berpikir kreatif matematis (mencoba cara lain dalam menyelesaikan soal karena masih terbiasa dengan berpikir konvergen); serta membuktikan matematis (membaca bukti dan menyusun bukti). Untuk meningkatkan kemampuan *Advanced Mathematical Thinking* mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika Matematika diperlukan model pembelajaran yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Daftar Pustaka

- [1] Ferrari, Pier L. (2003). *Abstraction in Mathematics*. Dipartimento di science etecnologie Avanzate, universita delp Piemonte Orientale, corso T. borsalino 54, 15100 alessandria AL. Italy: The Royal Society.
- [2] Harris, R. (2000). *Criteria for Evaluating a Creative Solution*. [Online]. Tersedia: <http://www.virtualsalt.com/creative/> html. [20 Juni 2012]
- [3] Marron, J.S. (1999). *Effective Writing in Mathematical Statistics*. Statistica Neerlandica, Vol. 53, nr. 1, pp. 68-75.
- [4] Mudzakir, A. (2006). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka setia.
- [5] Munandar, U. (1999). *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineca Cipta.
- [6] Nurhasanah, F. (2010). *Abstraksi Siswa SMP dalam Belajar Geometri Melalui Penerapan Model van Hiele dan Geometers' Sketchpad*. Tesis. PPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- [7] Petocz, P. & N. Smith. 2007. *Materials for Learning Mathematical Statistics*. Sydney: University of Technology.

- [8] Sabandar, J. (2008). *Berpikir Reflektif*. Makalah. Prodi Pendidikan Matematika SPS.UPI : Tidak diterbitkan.
- [9] Sumarmo, U. (2011). *Advanced Mathematical Thinking dan Habit of Mind Mahasiswa (Bahan Kuliah)*. PPS UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- [10] Sumaryoto, dkk. 2008. *Pedoman Operasional Tahun Akademik 2008/2009*. Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI.
- [11] Suryana, A. (2014). *Modul Statistika 1*. Jakarta: UNINDRA Press.
- [12] Suparlan, A. (2005). *Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Mengembangkan Kemampuan Pemahaman dan Representasi Matematik Siswa Sekolah Menengah Pertama*. Tesis. UPI: Tidak diterbitkan.
- [13] Tall, D. (1991). *Advanced Mathematical Thinking*. Mathematics Education Library. Dordrecht: [Kluwer Academic Publishers Group](#).
- [14] Van Spronsen, H. D. (2008). *Proof Processes of Novice Mathematics Proof Writers*. Disertasi. Missoula: Tidak dipublikasikan.